

ID Augusto Ribeiro Saito

Graduando em Relações Internacionais pela Universidade de Ribeirão Preto. Desenvolve pesquisa sobre a atuação das Forças Armadas Brasileiras na MINUSTAH e suas repercussões no Rio de Janeiro. Possui publicação na área de comércio exterior em Ribeirão Preto, além de experiência em estágios na área. Possui interesse temas de Segurança Internacional.

ID Laura Meneghim Donadelli

Docente e coordenadora do curso de Relações Internacionais da Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp). Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais "San Tiago Dantas" (Unesp/Unicamp/PUC-SP). Integrante do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional (GEDES).

doi DOI: 10.5281/zenodo.20278898

DO HAITI AO RIO: O EMPREGO DAS FORÇAS ARMADAS BRASILEIRAS NA MINUSTAH E EM COMUNIDADES DO RIO DE JANEIRO

FROM HAITI TO RIO: THE DEPLOYMENT OF THE BRAZILIAN ARMED FORCES IN MINUSTAH AND IN RIO DE JANEIRO'S COMMUNITIES

RESUMO: Este trabalho analisa a atuação das Forças Armadas brasileiras no comando militar da Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti (MINUSTAH), entre 2004 e 2017, e nas operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) “O Rio quer segurança e paz” e da Intervenção Federal no Rio de Janeiro (2017–2018), realizadas sob a égide da Constituição Federal de 1988. O objetivo é comparar os diferentes tipos de atuação militar nos contextos internacional e doméstico, destacando o legado da experiência no Haiti para as ações conduzidas nas comunidades cariocas. Como fonte primária, serão utilizados os informes do Observatório Sul-Americano de Defesa e Forças Armadas, com os quais será possível construir uma cronologia dos fatos, com ênfase nas motivações, no treinamento, nas regras de engajamento e nos processos de início e encerramento das operações. A análise será complementada por uma revisão bibliográfica voltada à segurança internacional, com destaque para autores que discutem a militarização da segurança pública. Os resultados evidenciam as estratégias e os recursos empregados pelas Forças Armadas em ambas as frentes, bem como os efeitos da militarização no plano nacional e internacional. Além disso, o estudo ressalta o reconhecimento internacional obtido pelo Brasil em virtude de sua atuação nas missões.

Palavras-chave: Forças Armadas, Operação de paz, Intervenção federal, Haiti, Rio de Janeiro.

ABSTRACT: This paper analyzes the role of the Brazilian Armed Forces in the military command of the United Nations Mission for the Stabilization of Haiti (MINUSTAH), between 2004 and 2017, as well as in the Garantia da Lei e da Ordem operations (GLO) — “O Rio quer segurança e paz” — and the Federal Intervention in Rio de Janeiro (2017-2018), both carried out under the aegis of the 1988 Federal Constitution. The objective is to compare the different types of military engagement in international and domestic contexts, highlighting the legacy of the experience in Haiti for the actions conducted in Rio de Janeiro's communities. As a primary source, the reports of the Observatório Sul-Americano de Defesa e Forças Armadas will be used, allowing the construction of a chronology of events with emphasis on motivations, training, rules of engagement, and the processes through which the operations were initiated and concluded. The analysis will be complemented by a literature review focused on international security, with particular attention to authors who address the militarization of public security. The findings reveal the strategies and resources employed by the Armed Forces in both contexts, as well as the effects of militarization at national and international levels. Additionally, the study highlights the international recognition obtained by Brazil as a result of its performance in these missions.

Keywords: Armed Forces, Peacekeeping Operation, Federal Intervention, Haiti, Rio de Janeiro.

1 INTRODUÇÃO

As operações de manutenção da paz da Organização das Nações Unidas (ONU) são mecanismos empregados para mediar crises políticas e conflitos armados, mediante o uso de tropas militares em locais de instabilidade. Trata-se de intervenções consentidas pelas partes envolvidas e organizadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU), responsável por legitimar tais ações em situações de ameaça à segurança. Essas operações surgiram no pós-Segunda Guerra Mundial, visando conter conflitos regionais que comprometessem a nova ordem internacional bipolar (Bigatão; Braga, 2018). A ONU atua também em áreas como desarmamento, combate ao crime organizado e terrorismo, apoio a processos políticos e constitucionais, além da promoção dos direitos humanos (Organização das Nações Unidas, 2024).

As Forças Armadas, objeto central deste estudo, englobam Marinha, Exército e Força Aérea, e são tradicionalmente voltadas à defesa do território, bem como à execução de ações sociais, ambientais e de segurança. Nas missões de paz, os contingentes incluem militares do país líder da operação, de outras nações e aqueles mobilizados pela ONU — os chamados "capacetes azuis" (*peacekeepers*). Essas tropas atuam sob cadeias de comando e regras de engajamento previamente estabelecidas, com vistas à estabilização de regiões conflituosas por meio de ações militares com caráter humanitário (Bigatão; Braga, 2018).

O CSNU é responsável por aprovar os mandatos das missões, que podem abranger diplomacia preventiva, promoção, manutenção ou imposição da paz. Para aprovação, ao menos 9 dos 15 membros devem votar a favor, porém o veto de um membro permanente impede a adoção. O mandato define o tipo de missão, os países contribuintes, o armamento permitido, as regras de engajamento e os investimentos destinados à preparação e logística dos militares envolvidos (Ministério da Defesa, 2013).

No cenário pós-Guerra Fria, o Brasil passou a participar de cerca de 70% das missões da ONU, embora de forma pontual (Hamann, 2015). Durante o primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, alinhado à política externa voltada à consolidação do Brasil como potência emergente e à busca por um assento permanente no CSNU, o país assumiu a liderança da Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti (MINUSTAH), entre 2004 e 2017. Nesse período, enviou cerca de 37 mil militares e policiais para auxiliar na reestruturação do Haiti, então marcado por uma grave instabilidade política (Harig, 2019, p. 140).

Internamente, a Constituição Federal de 1988 atribui às Forças Armadas a defesa da

pátria e a garantia da lei e da ordem. As ações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) são autorizadas pelo Presidente da República e conferem aos militares funções de polícia com caráter repressivo, de forma episódica, por tempo e local determinados (Donadelli, 2022). As regras de engajamento adotadas na MINUSTAH foram, em parte, reaproveitadas em operações de GLO no Rio de Janeiro, como “O Rio Quer Segurança e Paz” e a Intervenção Federal de 2018, ambas promovidas pelo governo federal, com o objetivo de conter a violência urbana e o crime organizado nas comunidades cariocas.

Diante desse contexto, pergunta-se: qual foi a influência da atuação das Forças Armadas brasileiras no Haiti sobre as operações realizadas no Rio de Janeiro entre 2004 e 2018? Parte-se da hipótese de que os princípios humanitários previstos na Carta da ONU são frequentemente desvirtuados. As missões, ainda que legitimadas como pacificadoras, acabam refletindo a imposição de valores ocidentais sobre países periféricos, marcadas por abusos, repressão, destruição de comunidades e envio prolongado de tropas sem consenso político sobre o encerramento das operações.

O objetivo deste trabalho é analisar a atuação dos militares brasileiros no Haiti e identificar elementos que influenciaram as operações urbanas realizadas no Rio de Janeiro. Para isso, serão examinados os contextos políticos, os decretos de origem, as regras de engajamento adotadas, os recursos empregados e as declarações públicas de autoridades políticas e militares, visando avaliar a efetividade das ações para a promoção da paz. Nas duas primeiras seções, serão investigadas a presença militar brasileira na MINUSTAH e as ações de GLO no Rio de Janeiro, com base em registros do Observatório Sul-Americano de Defesa e Forças Armadas (2004–2018).

A partir dessa base empírica, será conduzida uma análise teórica ancorada na literatura de Segurança Internacional, com o intuito de conectar os dados à reflexão crítica sobre militarização e segurança. Na terceira seção, serão exploradas as aproximações entre ambas as operações, considerando fatores como o contexto político, os mecanismos jurídicos mobilizados, os discursos legitimadores, o uso da força contra populações vulneráveis e os investimentos públicos realizados. O trabalho buscará, assim, avaliar os impactos concretos das intervenções sobre as populações atingidas e sua efetividade no restabelecimento da ordem e da paz.

2 MISSÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ESTABILIZAÇÃO NO HAITI

A Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti (MINUSTAH) foi decretada

pela Resolução 1542 do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU), com os objetivos de desenvolver uma conjuntura estável, apoiar o processo político constitucional e democrático e promover os Direitos Humanos no Haiti. Para dar seguimento aos esforços políticos da Organização dos Estados Americanos (OEA) e da Comunidade do Caribe, foram autorizados o recrutamento e o treinamento de tropas militares para conter rebeliões de grupos armados opositores responsáveis pelo colapso de Jean-Bertrand Aristide. A intervenção de atores internacionais fundamentou-se na escalada dos níveis de violência no Haiti, a qual passou a configurar uma ameaça significativa à segurança pública. Nesse contexto, evidenciou-se a necessidade de reconstrução da infraestrutura estatal, bem como de reorganização e capacitação da Polícia Nacional Haitiana (PNH), além do fortalecimento institucional, com vistas à consolidação do Estado de Direito (Bigatão; Winand; Cruz, 2024).

A resolução apontou o cenário do Haiti como “ameaçador à paz e à segurança” e atribuiu à missão os objetivos de “1) Garantir um ambiente seguro e estável; 2) Apoiar o processo político e constitucional; 3) Observar o respeito aos direitos humanos” (United Nations Organization, 2004). Em um contexto de preocupação quanto à efetividade das tropas em operações de paz após participações fracassadas em Angola (1995-1997) e Ruanda (1993-1996), e dada a instabilidade política do Haiti notada pela comunidade internacional, Bigatão (2008) apontou que a MINUSTAH foi categorizada como uma operação multidimensional de “manutenção da paz” (*peacekeeping*), com possibilidade de engajamento robusto, que se enquadra no capítulo VII da Carta da ONU, intitulado “Ações relativas a ameaça à paz, ruptura da paz e atos de agressão”.

O engajamento militar na MINUSTAH se destacou na história das Forças Armadas brasileiras por ter representado a maior mobilização de tropas para o exterior, superando o contingente enviado para a 2ª Guerra Mundial. A título de comparação, de acordo com levantamento de Haman e Mir (2019), o Brasil mobilizou 54 mil soldados (*peacekeepers*) para operações de paz entre 1947 e 2018 e, desse montante, 37 mil foram desdobrados no Haiti. O fato de um único país assumir o comando durante toda a extensão de uma operação era inédito para o Brasil, tendo em vista que “havia um sistema de rodízio de países a ocupar a posição de comandante militar das operações de paz, designado pelo Secretário-Geral” (Bigatão; Winand; Cruz, 2024, p. 52).

No âmbito do Legislativo brasileiro, em maio de 2004 foi aprovado pela Câmara dos Deputados o requerimento que autorizou o envio de tropas brasileiras para o Haiti em aviões fretados pela ONU, além do transporte de tripulações da Marinha e de aviões da Força Aérea. O primeiro contingente militar autorizado pela ONU contou com 6,7 mil soldados e 1,6 mil

policiais. Os militares se estabeleceram em Porto Príncipe para prestar serviços de ajuda humanitária para a população haitiana, combater o crime organizado e reconstruir a infraestrutura, sob a liderança do general Augusto Heleno Ribeiro Pereira, o primeiro comandante (*Force Commander*) da operação (Observatório Sul-Americano de Defesa e Forças Armadas, 2004a).

2.1 Engajamento militar

As tropas militares não estavam organizadas no início das operações, em julho de 2004, e foram alocadas em abrigos sem energia elétrica e saneamento básico. Sob uma cadeia de comando, atuaram na destruição de prédios públicos haitianos e em ofensivas contra partidários de Aristide, que exigiam o retorno do ex-chefe de Estado e protestavam contra os *peacekeepers* (Observatório..., 2004b). Diante da dificuldade de conter manifestações em bairros periféricos de Porto Príncipe e da escassez de soldados, Heleno solicitou ao governo brasileiro e ao CSNU o envio de um segundo contingente de 2.000 homens para reforçar a atuação contra os grupos armados pró-Aristide (Observatório..., 2004c).

Após denúncias de assassinatos, tortura e prisões arbitrárias de apoiadores de Aristide, cometidos pela PNH com apoio dos *peacekeepers*, o Brasil foi denunciado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), em novembro de 2005. O governo brasileiro foi acusado de não prevenir os massacres, comprometendo a operação que, originalmente, visava proteger civis. Em resposta, José Alencar, então ministro da Defesa, afirmou desconhecer a gravidade das denúncias e elogiou a atuação das tropas, ressaltando seu alinhamento com os limites definidos pela ONU (Observatório..., 2005b). Heleno, primeiro comandante da MINUSTAH, liderou 6.250 *peacekeepers* e se declarou responsável pela pacificação de Bel-Air e Cité Soleil e pela realização das eleições de 2005 sem confrontos diretos entre tropas, embora tenha admitido que o país não foi estabilizado (Observatório..., 2005a).

Segundo Bhatia e Litman (2005), já no primeiro ano de missão, a MINUSTAH falhou em cumprir as atribuições da Resolução 1542: prover segurança, promover a boa governança e os processos políticos, além de proteger os direitos humanos. Diferentemente de outras operações, em que combatentes são desarmados, realocados e reintegrados à vida civil, no Haiti houve falha nesse processo não por um mandato fraco, mas por ausência de vontade política. Outro ponto da Resolução 1542 foi a reestruturação da PNH e seu treinamento conforme padrões democráticos. No entanto, o papel mais visível dos *peacekeepers* foi oferecer apoio logístico a ações policiais que resultaram em detenções arbitrárias e execuções extrajudiciais.

Esperava-se mais da MINUSTAH devido à sua estrutura robusta.

No campo político, caberia aos *peacekeepers* promover a participação da oposição nas eleições, apoiar assembleias públicas e a liberdade de expressão, o que não ocorreu de forma eficaz. A proteção dos direitos humanos era um pilar central da missão, mas também houve falhas. A Resolução previa: 1) apoio a instituições locais para garantir os direitos da população, especialmente mulheres e crianças; 2) relatórios sobre violações ao Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos (Bhatia; Litman, 2005). Paula (2017) aponta que a manutenção da segurança pública exigiu patrulhamento intensivo em razão dos crimes cometidos contra civis. Os *peacekeepers* adotaram estratégias como o estabelecimento de postos de controle em áreas de risco, a fim de restringir o trânsito de armas e drogas, apoiar a PNH e proteger a infraestrutura pública — embora a instabilidade persistisse.

As principais ameaças eram os protestos populares, a violência armada e o tráfico. Apesar dos esforços de capacitação da PNH e da reforma dos sistemas jurídico e carcerário, Paula (2017) aponta obstáculos como corrupção, limitações estruturais da PNH e escassez de recursos, que dificultaram a execução das reformas. As eleições de 2005, vencidas por René Préval, foram cercadas de desconfiança. Apesar dos protestos da oposição, a ONU considerou o processo bem-sucedido (Paula, 2017). José Elito Carvalho Siqueira, 3º *Force Commander*, priorizou a ocupação de Bel-Air e Cité Soleil, marcadas por tiroteios, ataques a policiais e confrontos entre gangues (Observatório..., 2006a).

Sob o comando de Carlos Alberto dos Santos Cruz (4º *Force Commander*), apontou-se a estrutura institucional haitiana como entrave à missão. Apesar de as eleições representarem um avanço político, o general destacou a necessidade de reformar o sistema policial e institucional. Solicitou ainda o envio de mais 1.200 soldados para apoiar projetos de infraestrutura, como o asfaltamento de ruas e a construção de poços artesianos, destacando o caráter participativo da missão (Observatório..., 2007a, p. 2).

Em outubro de 2007, o CSNU prorrogou o mandato da MINUSTAH por mais um ano, com o objetivo de consolidar os avanços políticos (Observatório..., 2007b). Em 2008, diante da fragilidade do país, o órgão prorrogou novamente a missão, enviou 16 navios para patrulhamento e reforçou o combate ao crime organizado e o treinamento nas fronteiras, além de solicitar investimentos para a infraestrutura e a manutenção do contingente militar (Observatório..., 2008).

Em um novo episódio de denúncia, militares brasileiros foram acusados de abuso de força em regiões periféricas de Porto Príncipe, na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados (CDHM). Foram apresentados fotos e vídeos de agressões a mulheres e crianças,

com disparos dentro de residências. Em resposta, foi realizada uma audiência pública com militares da missão, mas a ONU não assumiu a responsabilidade e alegou que episódios semelhantes ocorreram em outras operações das quais o Brasil participou (Macedo, 2008).

A permanência das manifestações contra a MINUSTAH, a alta dos preços dos alimentos, o surto de cólera e o aumento das mortes dificultaram a retirada das tropas. Esse quadro foi agravado pelo terremoto de janeiro de 2010, que intensificou a crise humanitária e institucional no país. Nesse contexto, o Brasil firmou acordos para reconstrução de infraestrutura, educação, saúde e agricultura, como a construção de uma hidrelétrica, o que substituiu a segurança pública como prioridade da missão. A estratégia foi elogiada por seu pragmatismo e por reforçar a imagem do Brasil como liderança regional (Observatório..., 2010).

Em janeiro de 2010, um terremoto de grande magnitude atingiu Porto Príncipe e regiões próximas, o que causou cerca de 250 mil mortes, incluindo 18 *peacekeepers*, e deixou 1,4 milhão de desabrigados. Os prejuízos chegaram a US\$ 7,9 bilhões (120% do PIB haitiano de 2009), o que comprometeu os avanços da missão. O Brasil mobilizou apoio humanitário: 800 toneladas de alimentos enviadas pela Aeronáutica, 900 médicos e militares voluntários deslocados, e R\$ 200 milhões investidos em cooperação econômica e técnica, incluindo a impressão de moeda local e a concessão de bolsas de estudo (Patriota, 2010).

Com as ações emergenciais implementadas, a ONU iniciou a redução progressiva do contingente militar, com base nos avanços parciais da capacitação técnica da PNH e de das instituições judiciais e administrativas. As últimas prorrogações da MINUSTAH visaram transferir o controle da segurança às autoridades haitianas, especialmente após as eleições de 2016, que elegeram Jovenel Moïse em meio a denúncias de irregularidades. A ONU reconheceu os esforços do Conselho Eleitoral Provisório haitiano na condução do processo (Observatório..., 2016).

Segundo relatórios da ONU revisados por Paula (2017), a posse de Moïse, em 7 de fevereiro de 2017, marcou simbolicamente o retorno da ordem constitucional e o início da retirada das tropas internacionais. Apesar disso, as instituições haitianas continuaram frágeis, com dificuldade para conter protestos e consolidar a autonomia institucional. Criou-se o Conselho Nacional Provisório para organizar o processo eleitoral, o que sinalizou a continuidade da dependência da presença internacional para a manutenção da estabilidade.

2.2 Encerramento da Missão

Após sete prorrogações, a MINUSTAH foi encerrada simbolicamente com uma cerimônia em homenagem aos 24 militares brasileiros falecidos e aos esforços dos *peacekeepers*. Ao longo de 13 anos e sob a liderança de 11 Force Commanders brasileiros, o Brasil enviou 37 mil militares e policiais, organizados em 26 contingentes. No total a missão contou com tropas provenientes de 22 países. Os investimentos cobriram o treinamento, a mobilização e a manutenção dos efetivos, o transporte aéreo e marítimo, o fornecimento de armamentos e equipamentos de proteção, além da reconstrução da infraestrutura haitiana (Observatório..., 2017c).

Pela intensidade de sua atuação, as ações brasileiras no Haiti foram classificadas como operações da ONU de “quarta geração”, pois, além dos objetivos tradicionais do *peacekeeping*, incluíram tarefas de construção de Estado (*statebuilding*), como o enfrentamento direto de grupos armados e a tentativa de consolidação do Estado de Direito (Rodrigues; Maciel; Mendonça, 2021). Contudo, devido aos poucos avanços institucionais após 13 anos de missão, o CSNU optou por não transferir integralmente a responsabilidade pela paz às autoridades haitianas e criou a Missão das Nações Unidas para o Apoio à Justiça no Haiti (MINUJUSTH), conforme a Resolução 2350. Essa nova missão previa o envio apenas de policiais, com o propósito de lidar com pendências estruturais deixadas pela MINUSTAH (Paula, 2017, p. 6).

A MINUSTAH foi regida pelo Capítulo VII da Carta da ONU, que autoriza o uso da força além da legítima defesa, se necessário para o cumprimento do mandato. Harig (2019) afirma que os generais brasileiros supervisionaram o uso proativo da força contra opositores e manifestações violentas, com o emprego de atiradores de elite e unidades de forças especiais. Segundo o autor, as tropas brasileiras utilizaram força desproporcional, inclusive com a execução de líderes de gangues como forma de demonstração de poder.

Apesar das denúncias de abusos, Harig (2019) argumenta que a atuação brasileira foi reconhecida por representantes dos Estados Unidos na ONU e pelo Departamento de Operações de Paz, o que contribuiu para projetar positivamente a imagem dos capacetes-azuis brasileiros. Isso ampliou sua aceitação como força apta ao enfrentamento da violência urbana. A MINUSTAH consolidou-se como a única operação de paz da ONU totalmente comandada por um único país. No entanto, não foram registradas mudanças significativas na situação de segurança em Bel-Air e Cité Soleil, áreas prioritárias da atuação militar brasileira.

Figura 1 - Charge

Fonte: Partido Comunista Brasileiro, 2017.

Silva (2017) aponta que o legado da MINUSTAH é lembrado pela população haitiana sobretudo pelo surto de cólera e pelos casos de abusos cometidos por soldados brasileiros. Foi registrado o disparo de 22 mil cartuchos de munição durante massacres em comunidades, mais de 2 mil denúncias de estupros — mais de 300 envolvendo crianças —, além de relatos de envolvimento em roubos, assassinatos e prisões arbitrárias. Há ainda acusações de que soldados ofereciam alimentos a mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade em troca de relações sexuais e praticavam estupros sob ameaça armada. Diante dessas violações, a ONU se eximiu de responsabilizar diretamente os agressores e transferiu ao Brasil a obrigação de apurar e punir os envolvidos. Isso se baseia nos acordos que regem a participação de países contribuintes em operações de paz, segundo os quais as autoridades nacionais dos contingentes são responsáveis por investigar e esclarecer as denúncias relativas ao comportamento de suas tropas (Nações Unidas Brasil, 2011).

3 OPERAÇÃO RIO DE JANEIRO

Nesta seção, analisa-se o emprego interno das Forças Armadas no estado do Rio de Janeiro, com foco na operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) “O Rio Quer Segurança e Paz” (julho de 2017 a fevereiro de 2018), posteriormente transformada em Intervenção Federal (fevereiro a dezembro de 2018), durante o governo Michel Temer. A relevância dessas operações decorre do histórico de violência no estado, marcado por taxas elevadas de homicídios, violência policial e disputas entre facções criminosas e milícias, sobretudo em áreas

com graves desigualdades socioeconômicas.

Desde a Eco-92, quando foi deflagrada a primeira operação GLO para a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, até os anos 2020, as variáveis mencionadas ainda mantêm-se como ameaças à segurança pública, mesmo após diversas intervenções (Donadelli, 2022). Dados de junho de 2025 do Ministério da Justiça indicam que, em contraste com a queda nacional, o Rio registrou aumento nos índices de assassinatos, letalidade policial e mortes de agentes de segurança (Moreira; Stabile, 2025).

Quando os mecanismos previstos no artigo 144 da Constituição Federal de 1988 são considerados esgotados, o emprego das Forças Armadas em GLO é regulamentado pela Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999. Essa legislação estabelece que o uso interno das Forças Armadas deve ocorrer sob a autoridade do Presidente da República, de forma episódica, em períodos e locais previamente definidos, com ações preventivas e repressivas. A LC 97 também permite que governadores solicitem tais operações, mediante decreto publicado no Diário Oficial da União. O Decreto de 24 de agosto de 2001 reforça esses parâmetros ao regulamentar que as missões ocorram por tempo determinado e com atuação localizada. No caso do Rio de Janeiro, o pedido partiu do governador do estado, e a missão foi formalizada por decreto presidencial.

O Rio de Janeiro foi o estado que mais recebeu operações de GLO na década de 2010. Nesse período, a atuação militar concentrou-se na segurança pública e no enfrentamento à violência urbana, como nas operações Arcanjo (2010) e São Francisco (2018). As Forças Armadas também foram empregadas na segurança de grandes eventos internacionais realizados na cidade, como a Rio+20 (2012), a Copa do Mundo da FIFA (2014) e os Jogos Olímpicos (2016) (Donadelli, 2022). Embora operações desse tipo já tenham ocorrido anteriormente, como a Operação Alvorada (1994), foi na década de 2010 que o emprego das Forças Armadas em GLO no estado se intensificou. As operações analisadas nesta seção foram justificadas por um cenário de insegurança e abandono institucional, agravado por uma crise fiscal que comprometeu investimentos em segurança e o preparo das forças policiais (Observatório da Intervenção, 2018).

3.1 O Rio Quer Segurança e Paz

Autorizada pelo Decreto de 28 de julho de 2017, a operação “O Rio Quer Segurança e Paz” teve início após solicitação do então governador Luiz Fernando Pezão (2014–2018) ao presidente Michel Temer (2016–2018), que autorizou o envio de 8,5 mil militares para atuar

nas comunidades do município do Rio de Janeiro e nas cidades de Niterói e São Gonçalo. O objetivo era combater o crime organizado, o roubo de cargas e o tráfico de drogas por meio de operações de inteligência sob a liderança das forças policiais (Observatório..., 2017a).

Em agosto, as Forças Armadas e as Polícias Militar e Civil realizaram operações em Niterói para prender líderes do tráfico e do roubo de cargas. Participaram 5 mil agentes, incluindo 3,6 mil militares da Brigada de Infantaria Paraquedista e dos Fuzileiros Navais, com o uso de veículos blindados e helicópteros (Observatório..., 2017b). Como resultado, 28 pessoas foram presas, além da apreensão de carros, motos, drogas (maconha, cocaína, haxixe) e armas. No entanto, o Observatório Sul-Americano de Defesa e Forças Armadas (2017b) considerou os resultados limitados, dada a baixa apreensão de armamentos e drogas. Em decorrência dos impactos das operações realizadas nas comunidades do município do Rio de Janeiro, a prefeitura da capital decidiu fechar 15 escolas, medida que afetou 26.975 alunos.

Em setembro, divergências sobre os modos de atuação geraram uma crise institucional entre o Ministério da Defesa e a Secretaria de Segurança do Estado, o que ameaçou a continuidade da operação. Como resposta, Temer editou um novo decreto, em 29 de dezembro de 2017, que prorrogou a operação até o fim de 2018, sob a justificativa do aumento da criminalidade (Donadelli, 2022; Observatório..., 2017d).

Após tiroteios na comunidade da Rocinha, Raul Jungmann, então ministro da Defesa, reuniu-se com o governador Pezão e autorizou a retomada das ações militares. Entre os dias 22 e 29 de setembro, o Exército cercou a Rocinha e a Aeronáutica fechou o espaço aéreo, em uma ação que mobilizou 3 mil militares. A operação resultou em seis mortes, 21 prisões e apreensões de fuzis, granadas, bombas caseiras e gás. Moradores relataram invasões de domicílios pelas forças de segurança, embora o governador tenha alegado desconhecimento (Observatório..., 2017d).

Diante da persistência da violência nas comunidades cariocas, a atuação militar foi criticada pela imprensa como fracassada e excessivamente onerosa. Ainda assim, pesquisa realizada em outubro de 2017 pela *Folha de S. Paulo* indicou apoio majoritário da população à presença das Forças Armadas, embora esse apoio tenha diminuído ao longo do tempo (Observatório..., 2017d). Em fevereiro de 2018, foi realizada nova operação na comunidade Cidade de Deus, com o objetivo de prender suspeitos de envolvimento com o tráfico. Na ocasião, as Forças Armadas, em cooperação com diferentes segmentos da Polícia, bloquearam os acessos à comunidade e fiscalizaram as vias locais. Em operação distinta, realizada em São Gonçalo, também foram conduzidas ações de controle viário e de segurança. No conjunto, as

operações resultaram na prisão de 38 pessoas e na apreensão de armas, drogas, munições e veículos (Observatório..., 2018a).

Segundo levantamento do Comando Militar do Leste citado por Donadelli (2022), foram realizadas 19 operações de GLO — chamadas “operações Furacão” — em mais de 30 comunidades cariocas entre julho de 2017 e fevereiro de 2018. O efetivo, de 8,5 mil militares, concentrou-se nas Zonas Norte e Sul e na região metropolitana, com destaque para as comunidades da Rocinha, do Complexo do Alemão e do Complexo da Maré, além dos acessos às rodovias federais do estado.

3.2 Intervenção Federal

Por meio do Decreto nº 9.288, de 16 de fevereiro de 2018, o presidente Michel Temer alterou a operação de GLO “O Rio Quer Segurança e Paz” para uma Intervenção Federal no estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de dar continuidade ao combate à criminalidade, reestruturar as forças policiais e seus equipamentos, e submeter o comando das Polícias Militar e Civil às Forças Armadas, diante das falhas estruturais que comprometiam a continuidade da GLO anterior. A decisão também foi impulsionada pelo colapso do programa das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) e pela escalada de tiroteios, roubos de carga e homicídios (Observatório..., 2018a).

O acionamento do artigo 34, inciso III, da Constituição Federal de 1988 — dispositivo previsto para situações de grave ameaça à ordem pública — deu base jurídica à decisão. No entanto, sua motivação também teve forte cunho político, o que permitiu ao Planalto suspender a tramitação da Reforma da Previdência, pois a Constituição veda a votação de emendas durante períodos de intervenção. Esse uso da intervenção como instrumento de desvio de pauta legislativa é apontado criticamente pela literatura, que também denuncia a omissão do governo federal em implementar políticas públicas em meio a uma crise urbana profunda (Observatório da Intervenção, 2018).

O general de Exército Walter Souza Braga Netto foi nomeado interventor por meio do Decreto de 16 de fevereiro de 2018 (Observatório da Intervenção, 2018). Suas atribuições incluíam o controle do sistema prisional, das Polícias Civil e Militar, da área de inteligência e do Corpo de Bombeiros do estado, com reporte direto ao presidente da República (Donadelli, 2022, p. 166). Mauro Sinott Lopes foi nomeado chefe do Gabinete da Intervenção Federal (GIF). Naquele mesmo mês, militares monitoraram os complexos do Alemão e da Penha, com o objetivo de mapear acessos e rotas de fuga usadas por criminosos. Na comunidade da Vila

Kennedy, foi realizado um “fichamento” de moradores e foram revistadas mochilas de crianças a caminho da escola (Observatório..., 2018b).

Braga Netto declarou a intenção de transformar a Vila Kennedy em um “laboratório” da intervenção — modelo para futuras operações militares integradas a ações sociais, como assistência médica e atividades de lazer. A escolha da comunidade se deu por sua localização estratégica na Avenida Brasil, uma das vias de maior fluxo de veículos do estado, o que facilitava o patrulhamento e a retirada de barreiras erguidas por traficantes (Observatório..., 2018c). Sob orientação da Polícia Militar, cerca de 300 militares destruíram quiosques de comerciantes em Vila Kennedy, o que prejudicou trabalhadores locais, mas sem realizar apreensões relevantes. Poucos dias depois, os militares desocuparam a área para priorizar outras localidades. Em 15 de março de 2018, 580 militares e 90 policiais atuaram em Niterói, onde cercaram a região e desobstruíram vias (Observatório..., 2018d).

No mesmo dia, foi realizada uma operação de estabilização na comunidade do Frade, em Angra dos Reis, devido ao aumento da violência e do tráfico na cidade. A ampliação das áreas de atuação evidenciou mudanças de foco que, segundo o Observatório (2018d), refletiam a falta de planejamento e a baixa efetividade das ações. Apesar do objetivo de restabelecer a ordem pública, a intervenção não alterou significativamente a sensação de insegurança da população. Em 27 de março de 2018, novas ações ocorreram no Complexo do Lins de Vasconcelos e na Penitenciária Gabriel Ferreira Castilho. No primeiro caso, 3.400 militares interditaram a rodovia Grajaú-Jacarepaguá para auxiliar no cumprimento de mandados de prisão, com o uso de blindados e aeronaves para apreender drogas, veículos e armamentos ilegais. Na penitenciária, 220 militares realizaram inspeções e apreenderam substâncias ilícitas (Observatório..., 2018d).

Essas operações reforçaram a estratégia de ocupação de territórios considerados ameaçadores à segurança pública. Contudo, o vazamento prévio das ações — que deveriam ser surpresas — comprometeu a captura de criminosos e evidenciou as limitações da intervenção militar no contexto urbano do Rio de Janeiro (Observatório..., 2018d). O mapa a seguir ilustra os principais focos da atuação militar no estado entre 2017 e 2018.

Figura 2 - Mapa de operações no Rio de Janeiro (2017-2018)

Fonte: Observatório de Intervenção, 2018.

Por meio da normativa nº 5 do GIF, de maio de 2018, foi aprovado o Plano Estratégico da Intervenção Federal, que estabeleceu 66 metas distribuídas em cinco objetivos: 1) Redução dos indicadores de criminalidade; 2) Restabelecimento da capacidade operacional dos órgãos de segurança pública; 3) Comunicação entre entes federativos; 4) Fortalecimento institucional da segurança e do sistema prisional; 5) Melhoria da administração prisional (Donadelli, 2022). Em junho, registraram-se as maiores mobilizações: 4,6 mil militares atuaram em Jacarepaguá e 5,4 mil na zona norte do Rio. Em agosto, uma megaoperação mobilizou 4,2 mil militares nos complexos do Alemão, da Maré e da Penha, além da Baía de Guanabara, onde a Marinha realizou um bloqueio naval com dois navios de guerra e uma lancha blindada (Donadelli, 2022, p. 171). O quadro abaixo expõe os dados consolidados da atuação militar no estado do Rio de Janeiro durante o ano de 2018.

Quadro 1 - Comparativo entre o início e o final da Intervenção Federal

2018	Homicídios	Mortes pela polícia	Policiais mortos	Veículos roubados	Cargas roubadas
Fev.-Abril	940	209	19	10.150	1.389
Fev.-Dez.	4.468	1.375	99	38.208	7.463

Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados do Observatório da Intervenção, UOL e Agência Brasil, 2025.

As operações do Rio de Janeiro, dada a pluralidade de dinâmicas envolvidas, como as questões relacionadas ao tráfico de drogas e à desigualdade social, trouxeram consequências

para as comunidades que sofreram com as intervenções militares. De acordo com Donadelli (2022), os militares foram acusados de violar os Direitos Humanos pelo uso desproporcional da força e abusos de autoridade, incluindo o confisco de celulares pessoais. Além disso, a autora ressalta que a Intervenção Federal extrapola as definições de uma operação de GLO, dado o desejo dos militares de alterar as regras de engajamento e se aproximar da MINUSTAH, como será aprofundado na próxima seção.

4 APROXIMAÇÕES DA ATUAÇÃO MILITAR

A liderança das Forças Armadas brasileiras no comando militar da MINUSTAH representou a mais relevante participação do Brasil em operações de paz da ONU e foi internacionalmente reconhecida por associar segurança — via patrulhamento de áreas dominadas por grupos armados — ao desenvolvimento, por meio de ações sociais, assistenciais e de infraestrutura com caráter humanitário em comunidades carentes e de difícil acesso (Donadelli, 2022). Contudo, Harig (2019) comparou os abusos cometidos durante a missão com o período da Ditadura Militar (1964–1985), ao apontar que as Forças Armadas mantiveram suas prerrogativas institucionais e o Estado brasileiro não se preocupou em assumir a responsabilidade por graves violações de direitos humanos, tanto naquele período histórico quanto nas operações no Haiti e no Rio de Janeiro.

Para o autor, isso reflete um problema estrutural da relação civil-militar no Brasil, evidenciado pela visão de representantes do Exército que ainda classificam o Golpe de 1964 como “Revolução”. Como resultado da atuação brasileira e da retórica oficial, o país passou a receber novos convites da ONU para atuar em outras missões multilaterais. A expressão *Brazilian way of peacekeeping* sintetiza a ideia de que o Brasil se destacava por conjugar segurança e sensibilidade local, ao promover aproximações com a população por meio de ações humanitárias e interações cooperativas, que misturavam tarefas militares com funções civis no desenvolvimento das áreas de operação (Paula, 2020).

Figura 3 - Retroalimentação do emprego externo-interno

Fonte: Donadelli, 2022, p. 137.

Harig (2019) dissertou sobre a forma como as Forças Armadas brasileiras “exportaram” as táticas de operação da MINUSTAH e as aperfeiçoaram para replicar nas ações de segurança pública do Rio de Janeiro. Segundo o autor, o marco inicial foi resultado da aprovação do engajamento das tropas na operação do Haiti por parte dos políticos brasileiros, que consideravam o país como um campo de treinamento militar para o combate à violência no Brasil e, sucessivamente, para a realização das operações no Rio. Esses fatores contribuíram para a caracterização do Haiti como um “laboratório” para as operações no Brasil.

4.1 Quanto às regras de engajamento

Tendo em vista que as operações de GLO são autorizadas para conter ameaças à ordem pública, Harig (2019) argumenta que a experiência brasileira na MINUSTAH não aumentou necessariamente a frequência do emprego interno das Forças Armadas, mas influenciou a **duração** das operações e o **porte dos efetivos**, já que missões da ONU costumam ser longas e mobilizar grandes contingentes. No entanto, constitucionalmente, tais operações devem ocorrer de forma **episódica**, com tempo e local previamente determinados.

Mesmo antes do encerramento da missão no Haiti, as operações Arcaño (2010–2012) e São Francisco (2014–2015), realizadas nas comunidades do Rio de Janeiro, apresentaram maior duração com o objetivo de pacificar áreas controladas por facções criminosas, com intuito de preparar a cidade para a Copa do Mundo de 2014 e para os Jogos Olímpicos de 2016. Harig (2019) afirma que a liderança brasileira na MINUSTAH foi mobilizada como **estratégia de legitimação** para ampliar o tempo e o tamanho das operações de GLO. O design de uniformes e distintivos das forças no Rio, entre 2012 e 2015, era semelhante ao usado no Haiti, e o porte dos efetivos também se aproximava. Ainda após o fim dessas missões, as Forças Armadas seguiram presentes na cidade até 2018, com o término da Intervenção Federal.

Segundo o autor, o principal ponto de convergência entre a MINUSTAH e as operações de GLO é o enfrentamento a **grupos armados opositores**. No Haiti, eram os partidários de Aristide, que dominavam áreas de Porto Príncipe; no Rio, as facções criminosas também exerciam controle territorial. Ambas as operações buscaram retomar regiões dominadas por grupos ilegais, onde enfrentaram resistências violentas. Harig (2019) sugere que esse fator ajuda a explicar as acusações de uso excessivo da força por parte dos militares contra moradores dessas comunidades.

Apesar das semelhanças operacionais, as **regras de engajamento** diferem nos dois contextos. Enquanto a Constituição Federal de 1988 restringe o uso da força à legítima defesa,

as operações de paz sob o Capítulo VII da Carta da ONU autorizam seu uso sempre que necessário para atingir os objetivos da missão, o que confere maior margem de ação e legitimidade internacional. Essa restrição impede que a experiência no Haiti seja simplesmente replicada no contexto interno.

Ainda assim, entrevistas com militares revelaram que eles se sentiram **mais ameaçados no Rio de Janeiro do que no Haiti**. Segundo Harig (2019), os soldados relataram maior exposição a ataques armados nas comunidades cariocas e ao fogo cruzado decorrente de disputas entre facções. Por esse motivo, “os altos níveis de resistência armada” os levaram a agir com intensidade semelhante à empregada no Haiti, mesmo diante de restrições legais (Harig, 2019, p. 145). Alguns agentes afirmaram considerar os moradores do Rio mais hostis do que os de Porto Príncipe.

A experiência da MINUSTAH colaborou para a legitimação das Forças Armadas no combate à violência urbana. No entanto, diante da frustração com os resultados e da resistência nas comunidades, os militares começaram a defender posturas mais agressivas. As regras constitucionais, contudo, não autorizam esse tipo de conduta — a força só pode ser utilizada em legítima defesa. Ainda assim, muitos militares passaram a acreditar que aplicar regras semelhantes às da ONU poderia melhorar a eficácia das operações de GLO no Rio de Janeiro.

Com isso, Harig (2019) observa que os militares passaram a usar a retórica do “êxito no Haiti” para **pressionar o governo federal** a alterar as normas de engajamento das operações de GLO. O objetivo era aproximar o padrão das regras da ONU, garantir **proteção jurídica** para os soldados e expandir o espaço de atuação, tendo em vista que não foram responsabilizados pelas violações cometidas durante a MINUSTAH. Nesse contexto, medidas legislativas foram tomadas. A mais significativa foi a **Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017**, que transferiu para a Justiça Militar da União a competência para julgar crimes dolosos contra civis praticados por militares em operações de GLO. Em 2019, o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, apresentou um projeto de lei que propunha isenção de punição para militares acusados de abuso de poder em serviço. Após assumir a presidência, Lula solicitou a retirada do projeto em 2023 (Victor, 2024).

4.2 Quanto às ações cívico-sociais e representantes políticos

As Forças Armadas brasileiras realizaram ações humanitárias com o objetivo de promover o desenvolvimento e a reconstrução da infraestrutura do Haiti, o que fortaleceu a credibilidade da missão e estabeleceu vínculos de apreço com a população local. Segundo

Donadelli (2022), as tropas brasileiras são treinadas há décadas para ações cívico-sociais, realizadas tanto na MINUSTAH quanto nas operações no Rio de Janeiro.

Na MINUSTAH, os *peacekeepers* desenvolveram atividades assistenciais com apoio da ONU e de ONGs, sob o discurso de aproximação da população local. Paula (2020) destaca ações como a manutenção de estradas e pontes, a distribuição de materiais didáticos em escolas, celebração de casamentos e emissão de certidões de nascimento, além do auxílio na construção de parques infantis e espaços esportivos, com incentivo à preservação do folclore e da cultura haitiana.

No Rio de Janeiro, embora menos articuladas, ações semelhantes ocorreram em comunidades como a Vila Kennedy, a Maré e o Complexo do Alemão. Nesses locais, as Forças Armadas instalaram postos de atendimento médico, com foco em vacinação infantil, orientação jurídica, auxílio na emissão de documentos e atividades de recreação — iniciativas amplamente divulgadas e elogiadas pela grande mídia (Donadelli, 2022, p. 136).

Quadro 2 - Comparativo entre as operações

	Haiti	Rio de Janeiro
Uso da força em legítima defesa	Sim	Sim
Uso da força quando necessário para atingir os objetivos	Sim	Não
Ações de caráter humanitário	Sim	Sim
Ocupação de comunidades comandadas por facções	Sim	Sim
Articulação com organizações políticas	Sim	Não
Diálogo com a população	Proximidade	Distanciamento
Abuso de poder e uso descontrolado da força	Sim	Sim
Ocupação de rodovias ou portos	Sim	Sim
Foco principal da atuação militar	Estabilização	Controle armado
Efetivo total empregado	37.000	171.498

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Com base no quadro acima, é possível observar que, tanto no território nacional quanto na missão no Haiti, as Forças Armadas brasileiras utilizaram a força em situações de legítima defesa, previstas na Carta da ONU e na Constituição Federal de 1988. Além disso, conduziram atividades humanitárias e cívico-sociais em prol da população, ocuparam rodovias, portos e comunidades dominadas por facções criminosas para garantir a segurança das áreas de operação e, em ambas as operações, enfrentaram repercussão negativa com sucessivas denúncias a

organismos de Direitos Humanos. No entanto, o uso da força para atingir objetivos foi previsto apenas no Haiti, e não no Rio de Janeiro.

Essa discrepância está relacionada às regras de engajamento. No Haiti, os mandatos do Conselho de Segurança reconheciam a instabilidade política e autorizavam o uso da força para viabilizar ações robustas. Já no Brasil, ainda que o contexto envolvesse violência e controle de facções, as operações de GLO são regidas por normas constitucionais internas, que limitam o uso da força apenas à legítima defesa. Assim, sua aplicação se mostra mais restrita no plano doméstico.

Outro ponto de divergência foi o diálogo dos militares com a população. No Haiti, houve um esforço de proximidade, com as tropas atuando como parceiros da reconstrução, enquanto no Rio o foco das operações recaiu sobre o combate ao crime, com distanciamento em relação aos moradores. O objetivo humanitário presente no Haiti foi substituído por uma abordagem mais institucional, voltada à segurança pública.

Também houve maior articulação dos militares com as autoridades haitianas em comparação ao contexto brasileiro. A Resolução 1542 atribuiu às tropas da MINUSTAH a tarefa de reorganizar e capacitar a PNH e reformar a infraestrutura, o que, mesmo com críticas de setores nacionalistas, contou com a cooperação dos presidentes René Préval e Michel Martelly. No Rio de Janeiro, embora a Intervenção Federal tenha sido aprovada pelo Congresso Nacional, sua atuação se concentrou na área da segurança, apresentando articulação limitada com outras instâncias políticas brasileiras.

O legado da atuação brasileira na MINUSTAH é notável: o país liderou militarmente os 13 anos da missão, fato inédito nas operações de paz da ONU que fortaleceu sua política externa. Além disso, destaca-se a diplomacia brasileira no recrutamento de efetivos de outros países para compor a missão. Contudo, esse legado é controverso. Diversos militares brasileiros foram denunciados por violações de Direitos Humanos contra minorias haitianas. As acusações incluem mortes durante patrulhamentos, relatos de estupros e abusos sexuais — inclusive casos de troca de alimentos por relações sexuais (G1, 2015). No campo sanitário, as tropas da MINUSTAH foram responsabilizadas pela introdução da cólera no Haiti, devido à contaminação de rios por dejetos sanitários no contexto pós-terremoto de 2010, o que resultou em milhares de mortes (Silva, 2017).

No contexto interno, o principal legado trazido do Haiti para o Rio foi o patrulhamento de regiões estratégicas para combater o tráfico de drogas e roubo de cargas. A atuação das Forças Armadas reforçou sua articulação com as forças policiais. No entanto, a tentativa de replicar táticas haitianas resultou em críticas, pois não gerou melhorias substanciais nos índices

de criminalidade nem promoveu reformas duradouras na segurança pública da capital fluminense, cuja crise é estrutural.

5 CONCLUSÃO

O objetivo deste trabalho foi analisar a atuação das Forças Armadas brasileiras na MINUSTAH (2004–2017) e no Rio de Janeiro (2017–2018), com o intuito de compreender os fatores e motivações que levaram à transferência do modelo de militarização do Haiti para o território nacional. Para isso, realizou-se uma análise comparativa entre as duas operações, com base na leitura de autores como Harig, Bigatão, Donadelli e Dias de Paula, o que permitiu avaliar o legado do Brasil em missões da ONU e sua posterior articulação no emprego interno.

Na primeira seção, demonstrou-se que a MINUSTAH visava a estabilizar o Haiti por meio da reconstrução da infraestrutura, do apoio aos processos eleitorais e da garantia dos Direitos Humanos. O engajamento militar do Brasil foi um marco da diplomacia e da política externa do governo Lula, pela liderança mantida durante os 13 anos de missão. Por outro lado, a missão foi criticada pela conduta violenta dos militares e pelo fracasso na reestruturação da Polícia Nacional Haitiana (PNH). Apesar das eleições realizadas e dos esforços humanitários após o terremoto de 2010, a substituição da missão pela MINUJUSTH evidenciou que os objetivos relacionados à segurança não foram plenamente alcançados.

Na segunda seção, a operação “O Rio quer segurança e paz” e a posterior Intervenção Federal representaram o maior envolvimento das Forças Armadas na segurança interna desde a redemocratização. Com aval do Congresso e recursos elevados, os militares conduziram operações com o objetivo de restabelecer a ordem pública por meio do patrulhamento de áreas estratégicas e do combate a facções criminosas. Contudo, os resultados foram limitados: os índices de criminalidade não apresentaram queda significativa e, assim como no Haiti, houve denúncias de violações de Direitos Humanos e uso excessivo da força. Segundo a literatura, a ausência de planejamento e o enfoque repressivo contribuíram para a ineficiência das ações.

Por fim, observa-se que a experiência na MINUSTAH influenciou diretamente a atuação militar nas operações de GLO no Rio de Janeiro. As estratégias de patrulhamento e ocupação foram adaptadas ao cenário doméstico, consolidando o Haiti como um “laboratório” de táticas militares. No entanto, os militares enfrentaram dificuldades institucionais ao tentar importar essas práticas, pois a Constituição brasileira impõe limites ao uso da força no território nacional, ao contrário da Carta da ONU. Com isso, não foi possível reproduzir o mesmo grau

de articulação política e humanitária. Nesse sentido, houve solicitações de reformas legais para ampliar a proteção jurídica dos militares em operações internas.

Em síntese, o emprego das Forças Armadas nas duas operações foi controverso, dado o descompasso entre os objetivos e os resultados. Ambos os contextos demandaram grandes investimentos públicos em treinamento, deslocamento e manutenção das tropas, o que gerou expectativas por parte da população que não foram plenamente atendidas. O uso abusivo da força e a ausência de ações estruturantes figuram entre os principais fatores que explicam a persistência dos problemas que motivaram a presença militar no Haiti e no Rio de Janeiro.

Durante a pesquisa, um dos desafios enfrentados foi condensar cronologicamente os eventos da MINUSTAH, dada sua longa duração. Para viabilizar a comparação com o caso do Rio de Janeiro, foi necessário selecionar recortes analíticos específicos. Ainda assim, o trabalho buscou contribuir com os estudos de segurança pública e internacional, ao oferecer subsídios para reflexões sobre o papel das Forças Armadas no Brasil e o contínuo processo de militarização no país.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BIGATÃO, Juliana de Paula; WINAND, Érica; CRUZ, Anne. **Participação militar brasileira no Haiti sob as lentes do jornalismo para a paz**. Revista Latinoamericana, Estudios de la Paz y el Conflicto. Universidad Nacional Autónoma de Honduras, v. 5, n. 10, p. 48-62, 18 fev. 2024.

BIGATÃO, Juliana de Paula. As operações de manutenção da paz das Nações Unidas no pós Guerra Fria: o caso dos conflitos armados intra-estatais. *In: D'ARAUJO; SOARES; MATHIAS (Org.). Defesa, Segurança Internacional e Forças Armadas*. I Encontro da ABED, Mercado de Letras. Campinas, 2008, v. 1, p. 267-282.

BIGATÃO, Juliana de Paula; BRAGA, Camila. Operações de Manutenção da Paz. *In: SAINT-PIERRE, Héctor Luis; VITELLI, Marina Gisela (Orgs.). Dicionário de segurança e defesa*. São Paulo: Editora Unesp Digital, 2018.

BHATIA, Pooja; LITMAN, Benjamin. **Mantendo a paz no Haiti?** Uma avaliação da Missão de Estabilização das Nações Unidas usando o cumprimento de seu mandato como parâmetro de sucesso. Centro de Justiça Global. Harvard Law Student Advocates for Human Rights. Cambridge-São Paulo-Rio de Janeiro, 2005.

BRASIL. **Constituição (1988)**. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 8 jul. 2025.

BRASIL. **Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999**. Dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, nos termos do art. 142 da Constituição Federal, e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 10 jun. 1999. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp97.htm.

Acesso em: 05 ago. 2025.

DONADELLI, Laura. **Em nome da lei e da ordem**: Emprego interno das Forças Armadas brasileiras na Nova República (1985-2020). Tese (Doutorado em Relações Internacionais) – UNESP / UNICAMP / PUC-SP, Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas. São Paulo, 2022.

G1. **ONU revela que militares em missões de paz trocavam comida por sexo**. 11 jun. 2015. Disponível em: <https://glo.bo/1cORsWO>. Acesso em: 05 ago. 2025.

GANDRA, Alana. **Em 10 meses de intervenção no Rio, R\$ 1,2 bilhão foram investidos**. Agência Brasil. Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-02/em-10-meses-de-intervencao-no-rio-r-12-bilhao-foram-investidos>. Acesso em: 18 maio 2025.

HARIG, Christopher. **Re-Importing the ‘Robust Turn’ in UN Peacekeeping**: Internal Public Security Missions of Brazil’s Military. *International Peacekeeping*, 26 (2), 137-164. 2019.

HAMANN, Eduarda. **A Força de Uma Trajetória**. Instituto Igarapé. Rio de Janeiro, 19 out. 2015.

MACEDO, Idhelene. **Direitos Humanos recebe denúncia contra tropas no Haiti**. Agência Câmara de Notícias. Brasília, 20 ago. 2008. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/121713-direitos-humanos-recebe-denuncia-contra-tropas-no-haiti/>. Acesso em: 10 jan. 2025.

MINISTÉRIO DA DEFESA. **Manual de Operações de Paz**. 3. ed. Brasília, 15 jul. 2013.

MOREIRA, Matheus; STABILE, Arthur. **Na contramão do país, RJ tem alta de assassinatos e de letalidade policial em 2025**. G1. São Paulo, 10 jun. 2025. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2025/06/10/na-contramao-do-pais-rj-tem-alta-de-as>

[sassinatos-e-de-letalidade-policial-em-2025.ghtml](https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2025/06/10/na-contramao-do-pais-rj-tem-alta-de-as-sassinatos-e-de-letalidade-policial-em-2025.ghtml). Acesso em: 05 ago. 2025.

OBSERVATÓRIO SUL-AMERICANO DE DEFESA E FORÇAS ARMADAS. **Informe Brasil nº 123-2004**. 2004a. Disponível em: <https://gedes-unesp.org/wp-content/uploads/2018/06/Informe-Semanal-Brasil-123.pdf>. Acesso em: 07 nov. 2024.

_____. **Informe Brasil nº 141-2004**. 2004b. Disponível em: <https://gedes-unesp.org/wp-content/uploads/2018/06/Informe-Semanal-Brasil-141.pdf>. Acesso em: 07 nov. 2024.

_____. **Informe Brasil nº 151-2004**. 2004c. Disponível em: <https://gedes-unesp.org/wp-content/uploads/2018/06/Informe-Semanal-Brasil-151.pdf>. Acesso em: 07 nov. 2024.

_____. **Informe Brasil nº 181-2005**. 2005a. Disponível em: <https://gedes-unesp.org/wp-content/uploads/2018/06/Informe-Semanal-Brasil-181.pdf>. Acesso em: 07 nov. 2024.

_____. **Informe Brasil nº 193-2005**. 2005b. Disponível em: <https://gedes-unesp.org/wp-content/uploads/2018/06/Informe-Semanal-Brasil-193.pdf>. Acesso em: 07 nov. 2024.

_____. **Informe Brasil nº 198-2006**. 2006a. Disponível em: <https://gedes-unesp.org/wp-content/uploads/2018/06/Informe-Semanal-Brasil-198.pdf>. Acesso em: 07 nov. 2024.

_____. **Informe Brasil nº 237-2007**. 2007a. Disponível em: <https://gedes-unesp.org/wp-content/uploads/2018/06/Informe-Semanal-Brasil-237.pdf>. Acesso em: 09 dez. 2024.

_____. **Informe Brasil nº 270-2007**. 2007b. Disponível em: <https://gedes-unesp.org/wp-content/uploads/2018/06/Informe-Semanal-Brasil-270.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2024.

_____. **Informe Brasil nº 308-2008**. 2008. Disponível em: <https://gedes-unesp.org/wp-content/uploads/2018/06/Informe-Semanal-Brasil-308.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2024.

_____. **Informe Brasil nº 366-2010**. 2010. Disponível em: <https://gedes-unesp.org/wp-content/uploads/2018/06/Informe-Semanal-Brasil-366.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2024.

_____. **Informe Brasil nº 35-2011**. 2011. Disponível em: <https://gedes-unesp.org/wp-content/uploads/2018/06/Informe-Semanal-Brasil-Sul-Americano-35-2011.pdf>. Acesso em: 13 jan. 2025.

_____. **Informe Brasil nº 38-2012**. 2012. Disponível em: <https://gedes-unesp.org/wp-content/uploads/2018/06/Informe-Semanal-Brasil-Sul-Americano-38-2012.pdf>. Acesso em: 14 jan. 2025.

_____. **Informe Brasil nº 37-2014**. 2014. Disponível em: <https://gedes-unesp.org/wp-content/uploads/2018/06/Informe-Semanal-Brasil-Sul-Americano-37-2014.pdf>. Acesso em: 14 jan. 2025.

_____. **Informe Brasil nº 15-2016**. 2016. Disponível em: <https://gedes-unesp.org/wp-content/uploads/2018/06/Informe-Semanal-Brasil-Sul-Americano-15-2016.pdf>. Acesso em: 14 jan. 2025.

_____. **Informe Brasil nº 25-2017**. 2017a. Disponível em: <https://gedes-unesp.org/wp-content/uploads/2018/06/Informe-Semanal-Brasil-Sul-Americano-25-2017.pdf>. Acesso em: 04 fev. 2025

_____. **Informe Brasil nº 27-2017**. 2017b. Disponível em: <https://gedes-unesp.org/wp-content/uploads/2018/06/Informe-Semanal-Brasil-Sul-Americano-27-2017.pdf>. Acesso em: 04 fev. 2025

_____. **Informe Brasil nº 30-2017**. 2017c. Disponível em: <https://gedes-unesp.org/wp-content/uploads/2018/06/Informe-Semanal-Brasil-Sul-Americano-30-2017.pdf>. Acesso em: 14 jan. 2025

_____. **Informe Brasil nº 34-2017**. 2017d. Disponível em: <https://gedes-unesp.org/wp-content/uploads/2018/06/Informe-Semanal-Brasil-Sul-Americano-34-2017.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2025

_____. **Informe Brasil nº 01-2018**. 2018a. Disponível em: <https://gedes-unesp.org/wp-content>

/uploads/2018/06/Informe-Semanal-Brasil-Sul-Americano-1-2018.pdf. Acesso em: 18 fev. 2025.

_____. **Informe Brasil nº 05-2018**. 2018b. Disponível em: <https://gedes-unesp.org/wp-content>

/uploads/2018/06/Informe-Semanal-Brasil-Sul-Americano-5-2018.pdf. Acesso em: 25 fev. 2025.

_____. **Informe Brasil nº 06-2018**. 2018c. Disponível em: <https://gedes-unesp.org/wp-content>

/uploads/2018/06/Informe-Semanal-Brasil-Sul-Americano-6-2018.pdf. Acesso em: 08 mar. 2025.

_____. **Informe Brasil nº 08-2018**. 2018d. Disponível em: <https://gedes-unesp.org/wp-content>

/uploads/2018/06/Informe-Semanal-Brasil-Sul-Americano-8-2018.pdf. Acesso em: 11 mar. 2025.

OBSERVATÓRIO DE INTERVENÇÃO. **Intervenção no Rio**. Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC). Universidade Cândido Mendes. Rio de Janeiro, 2018.

PATRIOTA, Antonio. **Haiti**: Desafios e oportunidades no pós-terremoto. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Brasília, 2010.

PAULA, Leonardo Dias. **Minustah**: Treze anos de presença internacional no Haiti. Série Conflitos Internacionais. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) - Campus de Marília. V. 4, n.5, 2017.

PAULA, Leonardo Dias. **Solidariedade e Violência**: um estudo da participação de militares brasileiros na Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti. Dissertação (Mestrado em Relações Internacionais) – UNESP / UNICAMP / PUC-SP, Programa San Tiago Dantas de Pós-graduação em Relações Internacionais. São Paulo, 2020.

RODRIGUES, Thiago; MACIEL, Tadeu Morato; MENDONÇA, Thaianne. **Guerra para Dentro**: Pacificação como doutrina e prática das Forças Armadas do Brasil. Revista Brasileira de Estudos de Defesa, v. 8, n. 2, jul./dez. 2021, p. 99-125.

SILVA, Vanessa Martina. **Estupros, cólera e 30 mil mortos**. São Paulo, 01 set. 2017. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2017/09/01/estupros-colera-e-30-mil-mortos-conheca-o-leg>

ado-da-MINUSTAH-no-haiti. Acesso em: 15 jan. 2025.

UNITED NATIONS ORGANIZATION. **Resolution 1542 (2004)**. Security Council. New York, 30 abr. 2004.

UOL. **No final da intervenção, homicídios caem e mortes pela polícia sobem**. Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/12/18/no-final-da-intervencao-homicidios-caem-e-mortes-pela-policia-sobem-no-rio>. Acesso em: 18 maio 2025.

VICTOR, Paulo. **Defesa e Exército buscam apoio de Lula e PT por volta de militares a operações de segurança.** Folha de São Paulo. Disponível em: <https://www.diariodecuiaba.com.br/brasil/defesa-e-exercito-buscam-apoio-de-lula-e-pt-por-volta-de-militares-a-operacoes-de-seguranca/673120>. Acesso em: 08 maio 2025.

Recebido em 28 de agosto de 2025.

Aceito para publicação em 27 de outubro de 2025.